

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AQLI ZAIF O'QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH.

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Logopediya kafedrası o'qituvchisi

Asanova Nasiba Uraz qizi

Logopediya yo'nalishi 404-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656676>

Annotatsiya-ushbu maqolada aqli zaif o'quvchilar nutqini innovatsion texnologiyalar asosida samarali rivojlantirishga oid metodik tavsiyalar yoritilgan.

Аннотация- в данной статье освещены методические рекомендации по эффективному развитию речи умственно отсталых школьников на основе инновационных технологий.

Annotation-this article covers methodological recommendations on the effective development of the speech of mentally retarded readers on the basis of innovative technologies.

Kalit so'zlar: aqli zaif bolalar,nutq, alohida ta'lim,innovatsion texnologiya,korreksion-pedagogik ish,o'quv jarayoni , individual o'qitish

Bugungi kunda alohida ta'lim aqli zaif bolalarni o'rganish muammosi ta'limni isloh qilish zarurati uchungina ularni ta'lim maskaniga integratsiya qilish emas, balki, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish , barcha bolalarni tengdoshlari va boshqa kattalar tomonidan to'laqonli boricha qabul qilinishlari uchun bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun kuchaytirildi. Bolalar jamoasida bola o'z kuchi va imkoniyati darajasidagi faoliyatni amalga oshira olishi lozim .

Aqli zaif bolalarni o'rganishda 19 asrning mashhur fransuz shifokori va pedagogi Eduard Segen (1812-1880) ning roli juda katta. U birinchilardan bo'lib aqli zaiflikning eng muhim nuqsonlarini aniqlashga harakat qildi, nuqsonning shakllanishida bolaning irodaviy faoliyatining buzilishining hal qiluvchi rolini ta'kidladi va aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslarda sezgi a'zolarining rivojlanishiga alohida ahamiyat berdi. Aqli zaif bolalarni o'rganish uchun asarlari shubhasiz ahamiyatli bo'lgan keyingi olim – "shaxs " haqidagi o'ziga xos ta'limotga asos solgan mashhur nemis psixologi A.Adlerdir. A. Adlerning e'tiborini ba'zi organlarning jiddiy nuqsoni bilan og'rgan bemorlar qandaydir tarzda bu nuqsonni yengishganiga qaratdi. Bir qator tadqiqotlar bunday "almashtirish" miya yarim sharlari bilan bog'liq holda ham sodir bo'lishi mumkinligini aniqladi. A.Adler tomonidan taklif qilingan nuqsonlarni qoplash (kompensatsiyalash) nazariyasi psixologiyada muhim ahamiyatga ega.

Maxsus pedagogika va psixologiya sohasida tadqiqot olib borgan olimlar aqli zaif o'quvchilar va ularning nutqini o'ziga xos rivojlanishlarini aniqlashgan. Ularning nutqi ko'rgazmalilik, bolalarga motivatsiya beruvchi o'yinli texnologiyalar asosida rivojlanadi va takomillashadi. Shuning uchun aqli zaif bolalar bilan logopedik mashg'ulotlar tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Bu texnologiyalar nafaqat nutqni balki, bilish faoliyatlarini ham sezilarli darajada takomillashuviga sabab bo'ladi.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchining texnologik loyihalash qobiliyatiga quyidagi talablar qo'yiladi:

- pedagogikaning umumiy qonun-qoidalarini bilish;
- ta'limga texnologik yondashuvga oid dastlabki manbalarni va loyihalash, individuallashtirish, texnologiyalashtirish jarayonlarining o'zaro bog'liqligi haqida tushunchaga ega bo'lish;
- ta'limni taraqqiy ettirishda texnologiyalarning o'rnini tushunish;
- o'qitishni shaxsga yo'naltirishning asosiy maqsad, tur shakli va darajalari haqida tasavvurga ega bo'lish;
- "individual yondashuv", "o'qitishni tabaqalashtirish", "individual o'qitish" tushunchalari o'rtasidagi bog'lanish va farqlanishlarni bilish;
- o'quv jarayonini tashkil qilish vositalari orqali o'quvchining individual xususiyatlarini rivojlantirish yo'llarini bilish;
- ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirishda individual rivojlantiruvchi texnologiyalar imkoniyatlarini bilish;
- o'quvchilarning o'zlashtirishini, rivojlanishini qayd etib boruvchi axborot kartalarini loyihalashni bilish.

Xulosa qilib aytganda, maxsus ta'lim o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga, xususan, korreksion-pedagogik jarayonni zamonaviy interfaol usullar asosida tashkil etish jarayonining samaradorligi ta'lim beruvchi tomonidan o'quvchilarning maqsadi, qiziqishi va muammolari, cheklangan imkoniyatlarini inobatga olgan holda tashkil eta olish ko'nikmalarini egallaganlik darajasiga bog'liqdir.

Maxsus ta'lim pedagog xodimlarining pedagogik texnologiyalar bilan ish olib borishlaridan oldin ular ushbu yo'lni tanlash asosida qanday natijaga, ya'ni ta'lim oluvchi qaysi imkoniyatlarga erishishi mumkinligini aniq bilishlari lozim.

Logopediyadagi innovatsion texnologiyalar - bu bolalar va kattalardagi nutq buzilishlarini tashxislash va tuzatish uchun qo'llaniladigan yangi yondashuvlar va usullardir. Ular zamonaviy axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari hamda ilmiy tadqiqotlar va ilg'or amaliy tajribalardan foydalanishga asoslangan.

Logopediyadagi innovatsion texnologiyalar nutq buzilishlarining sabablari va tabiatini yanada samarali va to'liqroq aniqlash, shuningdek, individual korreksiya va rehabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ular logopedga nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar bilan yuqori darajada samarali ishlashga yordam beradi va ularning rivojlanishi va nutqini tiklashda yaxshi natijalarga erishadi.

Logopediyadagi innovatsion texnologiyalar kompyuter dasturlari va ilovalari, interfaol o'yinlar va mashqlar, virtual, shuningdek, turli elektron qurilmalar va sensorli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin. Ular bizga ko'proq interaktiv va moslashtirilgan seanslar yaratish, shuningdek, real vaqtda nutq nuqsoniga ega bo'lgan shaxsning rivojlanishini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, logopediyada innovatsion texnologiyalardan foydalanish logopedga yanada samarali ishlash, o'quv dasturlarini individuallashtirish, vizuallashtirish va eshitish idrokini yaxshilash, nutq nuqsoniga ega shaxsning rivojlanishini kuzatish, uning motivatsiyasi va o'quv jarayonidan qoniqishini oshirish imkonini beradi. Bugungi kunda yordamchi maktab o'quvchilari nutqini rivojlantirish ishlarida ularning xususiyatlarini, imkoniyatlarini, ona tili xususiyatlarini hisobga olgan holda logopedik amaliyotda innovatsion pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayupova M.Y., Logopediya "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati", T.: 2007.
2. Ayupova, Mukarram. "On the basis of games for children with speech deficiency literacy teaching." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 1496-1501.
3. Nurkeldiyeva D.A, Chicherina Y.YE., "Ilk, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish" - T.: "Yangi asr avlodi" 2007
4. Mamatkulova L. T. (2022). "Defects in the written speech of elementary school students with intellectual disabilities and their elimination" *Confrencea*, 6(6),16-17
5. Mamatkulova L. T., "Aqli zaif o'quvchilar nutqini logopedik mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish". Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari, A.Qodiriy nomidagi JDPU, 2023 yil, 14-noyabr, 804-810-betlar.

